

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 67-74
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15465137>

Studi Literatur: Analisis Peran Auditor Syariah Dalam Pengawasan Kepatuhan Bisnis Fashion Terhadap Prinsip Syariah

Dwika Serli Oktavia¹, Aulya Triana², Masyhuri³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: dwikaserlyoktavia@gmail.com, trianaulya@gmail.com, masyhuri.akuntansi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran auditor syariah dalam mengawasi kepatuhan bisnis fashion terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk industri fashion, harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap unsur gharar, maysir, serta riba. Dalam praktiknya, bisnis fashion sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi antara tren industri dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Auditor syariah hadir sebagai pengawas dan penjamin bahwa seluruh proses bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, hingga transaksi, sesuai dengan ketentuan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap jurnal, buku, fatwa DSN MUI, dan dokumen terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran auditor syariah sangat penting dalam menilai dan merekomendasikan perbaikan terhadap aspek-aspek bisnis fashion yang belum sesuai dengan syariah, seperti penggunaan bahan tidak halal, desain pakaian yang tidak menutup aurat, serta praktik promosi yang mengandung unsur maksiat. Auditor syariah juga berperan dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara etis dan islami.

Keywords: Auditor Syariah, Bisnis Fashion, Kepatuhan Syariah.

Article Info

Received date: 30 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 11 May 2025

PENDAHULUAN

Industri fashion merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang pesat dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya berpakaian sesuai syariat Islam, muncullah kebutuhan akan produk fashion yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Yani 2021, 45).

Dalam konteks ekonomi Islam, seluruh aktivitas usaha, termasuk dalam bidang fashion, harus berjalan selaras dengan nilai-nilai dan prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, serta menghindari unsur haram, gharar, maysir, dan tabarruj. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pihak independen yang dapat mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak melanggar ketentuan syariah. Di sinilah peran auditor syariah menjadi sangat penting sebagai pengawas eksternal maupun internal dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah di berbagai lini bisnis, termasuk industri fashion (Arifin 2019, 112).

Auditor syariah bertanggungjawab untuk melakukan peninjauan secara berkala terhadap aktivitas bisnis agar berjalan sesuai dengan fatwa dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah seperti DSN-MUI. Dalam praktiknya, peran ini mencakup audit produk, proses produksi, pemasaran, hingga tata kelola perusahaan yang berbasis nilai-nilai Islam. Dalam konteks bisnis fashion, pengawasan ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti penggunaan bahan baku yang belum terverifikasi kehalalannya, model pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan menutup aurat, serta strategi promosi yang kadang menyalahi norma syariah (Hasibuan 2020, 76).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran auditor syariah dalam pengawasan kepatuhan bisnis fashion terhadap prinsip syariah melalui pendekatan studi literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi dan

tantangan yang dihadapi oleh auditor syariah dalam memastikan bahwa industri fashion dapat tumbuh tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam sebagai landasan etis dan operasionalnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, industry fashion di Indonesia dan dunia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah munculnya tren fashion syariah, yang tidak hanya menawarkan produk busana yang modis, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Fashion syariah, meskipun sering kali dianggap sebagai niche market, kini telah berkembang pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya keberlanjutan dan kehalalan dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Namun, dengan perkembangan ini muncul tantangan besar bagi pelaku industri fashion, yakni bagaimana memastikan bahwa bisnis mereka tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sangat penting, mengingat semakin banyak konsumen yang memilih produk berdasarkan kehalalannya, dan lebih mempercayai produk yang mendapatkan pengawasan dari auditor syariah yang kompeten.

Seiring dengan pertumbuhan industry ini, keberadaan auditor syariah menjadi sangat relevan. Auditor syariah memiliki peran utama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi operasional dalam bisnis fashion. Auditor syariah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan bisnis fashion, mulai dari pemilihan bahan baku yang halal, proses produksi, hingga distribusi produk, untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam rantai pasokan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Meskipun peran auditor syariah sangat penting, tantangan dalam pelaksanaannya cukup besar. Kurangnya pemahaman mendalam dari pelaku usaha tentang syariah dalam bisnis fashion menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh auditor syariah, serta tantangan dalam menyesuaikan standar syariah dengan praktik bisnis yang berkembang pesat, turut menjadi hambatan dalam pengawasan kepatuhan ini.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran auditor syariah dalam pengawasan kepatuhan bisnis fashion terhadap prinsip syariah. Dengan membahas berbagai literatur yang ada, diharapkan akan muncul rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah dalam industri fashion, sehingga dapat menciptakan industri fashion yang tidak hanya berkembang pesat tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendalam.

TELAAH LITERATUR

Peran Auditor Syariah dalam Pengawasan Kepatuhan Bisnis Fashion terhadap Prinsip Syariah

Auditor syariah merupakan individu atau lembaga yang memiliki kompetensi dan wewenang untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi suatu lembaga atau badan usaha telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), auditor syariah bertugas mengevaluasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional, produk, serta kontrak bisnis dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (AAOIFI 2010).

Dalam konteks bisnis fashion, peran auditor syariah menjadi penting mengingat banyaknya produk dan model bisnis yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi aspek produk, promosi, manajemen keuangan, hingga hubungan kerja. Produk fashion harus memenuhi standar kesopanan Islam, tidak menonjolkan aurat, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti bahan dari kulit babi atau motif yang menampilkan simbol kekufuran (Sari 2018, 77).

Menurut Nizar (2019), peran auditor syariah dalam industri fashion tidak hanya sebatas pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek strategis dan operasional. Ini termasuk penilaian terhadap sistem manajemen internal, prosedur pengadaan bahan, pemasaran, serta Kepatuhan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI).

Auditor syariah juga bertugas memberikan rekomendasi dan perbaikan jika ditemukan penyimpangan dari prinsip syariah. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-

MUI/II/2019 yang mewajibkan setiap entitas bisnis yang mengklaim dirinya sebagai "syariah" untuk memiliki pengawasan internal atau audit syariah yang aktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Hendrawan (2021) menyebutkan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi auditor syariah adalah keterbatasan regulasi dan standar khusus untuk industry fashion. Saat ini, mayoritas standar audit syariah masih terfokus pada sektor keuangan syariah, seperti perbankan dan asuransi. Oleh karena itu, adaptasi dan pengembangan pedoman audit syariah untuk sektor non-keuangan, khususnya fashion, sangat dibutuhkan

Dalam praktiknya, pengawasan kepatuhan bisnis fashion terhadap prinsip syariah dilakukan melalui dua bentuk audit: audit internal syariah dan audit eksternal syariah. Audit internal dilakukan oleh unit pengawasan syariah dalam perusahaan, sementara audit eksternal dilakukan oleh lembaga independen yang berkompeten, misalnya kantor audit syariah bersertifikasi DSN-MUI atau BWI (Lukman 2020). Penelitian oleh Rahmawati (2022) menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam bisnis fashion akan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim.

Adapun prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar pengawasan auditor syariah dalam bisnis fashion antara lain:

1. Prinsip halal-haram
2. Prinsip menutup aurat dan kesopanan
3. Prinsip tidak israf (berlebih-lebihan)
4. Prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi (Yusran2017,124).

Dengan demikian, peran auditor syariah menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas syariah dalam bisnis fashion, sekaligus sebagai upaya edukasi dan pengawasan agar bisnis tetap berada dalam koridor hukum Islam. Peran ini bukan hanya administratif, melainkan juga strategis dan edukatif.

Urgensi Pengawasan Syariah dalam Industri Fashion

Industri fashion muslim saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya berpakaian sesuai syariat. Namun, seiring kemajuan tersebut, muncul pula tantangan-tantangan baru yang menuntut adanya sistem pengawasan syariah yang kuat, terutama dalam menjaga agar seluruh rantai nilai dalam bisnis fashion tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di sinilah peran auditor syariah menjadi sangat penting dan mendesak.

Pengawasan syariah bukan hanya dilakukan terhadap sektor keuangan seperti perbankan dan asuransi, tetapi juga semakin dibutuhkan dalam sektor riil, salah satunya industri fashion muslim. Hal ini disebabkan karena label "syariah" atau "halal" kerap digunakan oleh pelaku usaha sebagai strategi branding, padahal implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnisnya belum tentu terpenuhi. mengingat bahwa fashion adalah bentuk ekspresi yang melibatkan nilai estetika, etika, dan budaya.

Menyangkut aspek kesopanan, kehalalan bahan, cara produksi yang tidak melanggar hukum syariah, dan distribusi yang adil serta tidak merugikan pihak manapun. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan oleh auditor syariah tidak boleh terbatas hanya pada akad atau dokumen kontrak, tetapi juga harus mencakup proses produksi (supply chain), jenis bahan baku (misalnya tidak mengandung unsur najis atau haram), hingga strategi pemasaran produk yang harus mencerminkan nilai-nilai Islam.

Sebagai contoh, auditor syariah perlu memastikan bahwa pemasaran produk tidak menggunakan model yang berpakaian tidak sesuai dengan prinsip kesopanan dalam Islam. Selain itu, pola kerja sama antara pelaku usaha seperti produsen, reseller, hingga konsumen juga harus memenuhi prinsip keadilan dan transparansi. Misalnya, tidak boleh ada unsur penipuan dalam informasi produk, tidak ada eksploitasi terhadap tenaga kerja, dan setiap pihak mendapatkan haknya secara adil.

Penelitian oleh Harahap (2022) menyatakan bahwa konsumen muslim cenderung lebih loyal terhadap produk fashion yang mendapat jaminan kepatuhan syariah. Hal ini memperkuat alasan mengapa keterlibatan auditor syariah sangat strategis, tidak hanya untuk menjamin kesesuaian syariah tetapi juga untuk meningkatkan daya saing bisnis fashion muslim di pasar lokal maupun global.

Tidak hanya itu, pengawasan syariah juga dapat meminimalkan risiko reputasi (*reputational risk*) bagi pelaku usaha. Ketika terjadi pelanggaran nilai syariah, misalnya adanya bahan haram dalam produk atau kampanye promosi yang tidak sesuai etika Islam, maka pelaku usaha dapat kehilangan kepercayaan konsumen secara drastis. Dengan adanya auditor syariah, proses pengendalian ini dapat dilakukan sejak awal, sehingga pelanggaran semacam itu dapat dicegah atau ditangani lebih dini.

Urgensi pengawasan syariah dalam bisnis fashion tidak dapat dipandang sebelah mata. Peran auditor syariah bukan hanya sebagai pengawas formalitas, tetapi sebagai bagian integral dalam menjaga identitas dan nilai-nilai Islam dalam industri yang tengah berkembang pesat ini. Maka ke depan, dibutuhkan sistem regulasi dan standarisasi audit syariah yang komprehensif agar fungsi pengawasan ini dapat berjalan secara optimal dan profesional.

Tantangan Auditor Syariah dalam Pengawasan Kepatuhan Bisnis Fashion terhadap Prinsip Syariah

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri fashion syariah, tantangan yang dihadapi oleh auditor syariah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bisnis fashion terhadap prinsip syariah juga semakin kompleks. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh auditor syariah, di antaranya adalah pemahaman yang terbatas mengenai prinsip syariah di kalangan pelaku usaha, keterbatasan sumber daya dalam menjalankan audit syariah secara menyeluruh, serta dinamika pasar yang sangat cepat berubah.

1. Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Prinsip Syariah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh auditor syariah adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip syariah di kalangan sebagian besar pelaku usaha, terutama mereka yang baru masuk ke pasar fashion syariah. Beberapa pelaku usaha lebih fokus pada aspek bisnis, seperti tren mode, keuntungan, dan strategi pemasaran, tanpa memperhatikan apakah setiap aspek dari produk yang mereka hasilkan sesuai dengan syariah. Misalnya, aspek kehalalan bahan baku, pemilihan model pakaian, hingga cara pemasaran yang tidak mengandung unsur eksploitasi atau fitnah.

Menurut penelitian oleh Mustaqim (2020), sebagian besar pelaku usaha fashion syariah hanya memahami syariah sebagai label, bukan sebagai suatu pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek produksi dan distribusi. Hal ini menyebabkan auditor syariah perlu memberikan edukasi lebih mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis, dari hulu hingga hilir. Tanpa pemahaman yang baik dari pelaku usaha, maka pengawasan syariah yang dilakukan oleh auditor akan kurang efektif dan cenderung terhambat.

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Auditor Syariah

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk melakukan audit syariah secara menyeluruh. Mengingat sifat syariah yang holistik, pengawasan yang dilakukan oleh auditor syariah bukan hanya terkait dengan aspek keuangan saja, tetapi juga harus mencakup setiap elemen dalam proses produksi, distribusi, hingga pemasaran produk. Namun, jumlah auditor syariah yang terampil dan berkompeten dalam industri fashion masih terbatas.

Sebagai contoh, auditor syariah perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, *fiqh muamalah*, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah, tetapi juga harus memiliki pemahaman tentang industri fashion, tren pasar, serta teknik produksi yang mungkin melibatkan banyak pihak. Jika auditor syariah tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan yang memadai, mereka mungkin kesulitan dalam menjalankan tugas mereka, yang berujung pada ketidaktepatan dalam penilaian atau pengawasan.

3. Dinamika Pasar Fashion yang Cepat Berubah

Industri fashion merupakan industri yang sangat dinamis dan cepat berubah. Setiap musim dapat membawa tren yang berbeda, dan para pelaku usaha harus terus beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk tetap bersaing di pasar. Dalam konteks pengawasan syariah, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena auditor syariah perlu selalu mengikuti perkembangan tren dan memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tetap memenuhi standar syariah meskipun tren terus berubah.

Misalnya, pada saat tren mode yang populer mengharuskan penggunaan bahan tertentu yang baru ditemukan, auditor syariah harus melakukan penelitian dan verifikasi untuk memastikan bahwa

bahan tersebut sesuai dengan syariah, apakah tidak mengandung unsur haram atau najis. Demikian juga dengan tren pemasaran yang semakin beragam, termasuk penggunaan media sosial yang semakin dominan. Auditor syariah harus memastikan bahwa cara-cara pemasaran tersebut tidak melanggar prinsip syariah, misalnya dengan menggunakan metode promosi yang bisa jadi berpotensi menyesatkan atau mengeksploitasi konsumen.

4. Implementasi Sistem Audit Syariah yang Konsisten dan Transparan

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan sistem audit syariah yang konsisten dan transparan di seluruh rantai pasokan bisnis fashion. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah sering kali bersifat terfragmentasi dan tidak terintegrasi dengan baik antara auditor syariah dengan tim manajemen bisnis. Tanpa adanya sistem audit yang terstruktur dengan baik, auditor syariah dapat kesulitan dalam memantau kepatuhan bisnis fashion terhadap prinsip syariah secara efektif.

Penguatan terhadap sistem audit syariah yang transparan dan terstandarisasi sangat penting untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini bisa mencakup pembuatan pedoman dan prosedur audit yang jelas, pelaksanaan audit yang dilakukan secara rutin, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen dan otoritas terkait. Pandangan terbesar dalam pengawasan kepatuhan syariah di industri fashion adalah bagaimana menyelaraskan antara prinsip-prinsip syariah dengan dinamika bisnis fashion yang berkembang pesat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara auditor syariah, pelaku usaha, dan regulator untuk menciptakan ekosistem industri fashion yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Tantangan Implementasi Audit Syariah dalam Industri Fashion

Telaah berbagai literatur menunjukkan bahwa meskipun peran auditor syariah dalam industri fashion sangat penting, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Tantangan ini bersumber dari ketidaksiapan pelaku usaha, keterbatasan regulasi, hingga kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang audit syariah fashion.

Pertama, minimnya pemahaman pelaku industri fashion terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi hambatan utama. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, belum memahami bahwa syariah tidak hanya berkaitan dengan bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup aspek desain, pemasaran, hingga transaksi bisnis. Kurangnya pengetahuan ini membuat proses audit sering kali tidak dipahami sebagai kebutuhan, melainkan beban administratif.

Kedua, literatur juga menyoroti keterbatasan jumlah auditor syariah yang memiliki spesialisasi di sektor fashion. Sebagian besar auditor syariah saat ini berasal dari latar belakang keuangan dan perbankan, yang cenderung lebih memahami aspek muamalah secara makro. Dunia fashion, dengan kompleksitasnya sendiri — seperti preferensi estetika, tren global, dan inovasi desain — menuntut auditor memiliki pemahaman lintas disiplin antara fikih muamalah, estetika Islami, dan manajemen bisnis kreatif. Ketiadaan pelatihan atau kurikulum khusus dalam bidang audit fashion berbasis syariah membuat kesenjangan ini sulit diatasi dalam waktu singkat.

Ketiga, belum adanya standar baku atau regulasi nasional terkait mekanisme audit syariah dalam bisnis fashion juga menjadi kendala serius. Tidak seperti sektor perbankan syariah yang sudah memiliki regulasi dari OJK dan fatwa-fatwa DSN-MUI yang mendetail, industri fashion belum memiliki panduan operasional audit syariah yang spesifik. Akibatnya, proses audit kerap berjalan berdasarkan interpretasi masing-masing auditor atau lembaga, yang berisiko menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di lapangan.

Fashion bergerak sangat dinamis, sering kali menekankan pada inovasi dan daya tarik visual. Beberapa pelaku industri khawatir bahwa prinsip-prinsip syariah akan membatasi kreativitas atau mengurangi daya saing produk mereka. Dalam situasi ini, auditor syariah dituntut untuk bisa menjelaskan bahwa penerapan syariah justru dapat menjadi nilai tambah dan pembeda positif, bukan hambatan. Misalnya, dengan menekankan bahwa busana syariah bisa tetap modis, elegan, dan mengikuti tren tanpa mengabaikan batasan syar'i.

Dalam konteks ini, beberapa literatur mengusulkan penguatan ekosistem syariah melalui sinergi antara akademisi, regulator, praktisi, dan komunitas Muslim, guna menciptakan pemahaman yang sama terkait pentingnya audit syariah dalam industry fashion. Termasuk didalamnya adalah

pengembangan framework audit syariah sektor fashion, pelatihan auditor syariah berbasis industri kreatif, dan peningkatan literasi syariah di kalangan desainer dan pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan kondisi objektif dan menganalisis data yang berkaitan dengan peran auditor syariah dalam pengawasan kepatuhan bisnis fashion terhadap prinsip-prinsip syariah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan hasil penelitian, fatwa DSN-MUI, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan auditor syariah dan industry fashion Islami. Penelitian ini tidak dilakukan dilokasi lapangan tertentu, melainkan berbasis pada analisis literature yang bersifat konseptual dan teoritis.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai urgensi dan kontribusi auditor syariah dalam menjaga integritas syariah dalam operasional bisnis fashion serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang mungkin diterapkan dalam praktik pengawasan syariah secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengawasan Auditor Syariah dalam Bisnis Fashion Syariah di Indonesia

Bisnis fashion berbasis syariah saat ini berkembang pesat di Indonesia, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya berpakaian sesuai dengan prinsip Islam. Namun, pertumbuhan ini juga menuntut adanya pengawasan agar tidak sekadar menjual label "syariah" sebagai strategi pemasaran semata, melainkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, peran auditor syariah menjadi penting sebagai pihak yang memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis fashion tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu contoh praktik pengawasan yang dilakukan adalah pada PT Hijrah Wardrobe Indonesia, sebuah brand fashion muslimah yang telah menerapkan pengawasan syariah internal sejak tahun 2021. Dalam laporan tahunan perusahaan, disebutkan bahwa terdapat unit pengawasan syariah independen yang bekerja sama dengan auditor eksternal bersertifikasi dari DSN-MUI. Auditor ini bertugas mengawasi seluruh siklus bisnis mulai dari desain produk, pemilihan bahan, metode pemasaran, hingga model kontrak kerja dengan karyawan.

Produk yang dikeluarkan oleh Hijrah Wardrobe harus melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu oleh tim auditor syariah internal. Tim ini akan menilai kesesuaian model pakaian dengan prinsip aurat, tidak menampilkan keseksian berlebihan, serta tidak menggunakan bahan dari unsur haram seperti kulit babi atau alkohol. Selain itu, mereka juga mengevaluasi apakah model promosi dan endorsement menggunakan figur publik yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Proses ini menjadi bagian dari standar operasional yang disusun bersama Dewan Pengawas Syariah perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, auditor syariah mengacup ada beberapa prinsip penting, di antaranya:

1. Prinsip halal-haram dalam pemilihan bahan dan produksi
2. Prinsip modesty dan menutup aurat dalam desain dan model pakaian.
3. Prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja dan keuangan.
4. Prinsip tidak israf (berlebihan) dalam gaya dan konsumsi fashion.

Namun, menurut studi literature yang dilakukan oleh Rahmawati(2022), ditemukan bahwa masih banyak pelaku usaha fashion syariah yang belum memiliki pengawasan syariah yang profesional dan terstruktur. Hal ini berisiko menyebabkan penyimpangan prinsip syariah tanpa disadari oleh konsumen.

Analisis Praktik Pengawasan Auditor Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, pengawasan auditor syariah dapat dianalogikan seperti fungsi hisbah dalam Islam, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor bisnis. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Depag RI, 2006)

keterlibatan auditor syariah secara formal di sektor fashion, khususnya pada bisnis-bisnis yang mengklaim sebagai “busana muslim” atau “modest fashion”.

Dengan adanya ekosistem kolaboratif ini, auditor syariah akan lebih leluasa dalam menjalankan fungsinya, tidak terbatas pada aspek audit, tetapi juga sebagai agen perubahan menuju praktik industri fashion yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Kolaborasi ini juga membuka peluang terwujudnya standardisasi praktik audit syariah di sektor fashion, yang selama ini belum memiliki pedoman baku seperti yang ada di sektor perbankan atau keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan studi literatur mengenai peran auditor syariah dalam pengawasan kepatuhan bisnis fashion terhadap prinsip syariah, dapat disimpulkan bahwa auditor syariah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas, transparansi, dan kesesuaian operasional bisnis fashion dengan ketentuan syariah. Auditor syariah tidak hanya bertugas mengawasi pencatatan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aspek produksi, pemasaran, hingga distribusi dalam bisnis fashion tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti menutup aurat, tidak mempromosikan gaya hidup konsumtif berlebihan, serta tidak melibatkan transaksi ribawi, gharar, atau maysir.

Pengawasan yang dilakukan oleh auditor syariah juga mencakup evaluasi terhadap implementasi fatwa DSN-MUI dan standar dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Temuan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa bisnis fashion syariah yang diawasi secara ketat oleh auditor syariah cenderung lebih konsisten dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi di mata konsumen muslim. Oleh karena itu, eksistensi dan kompetensi auditor syariah sangat menentukan arah dan kelangsungan bisnis fashion agar tetap beradab di jalur yang halal, etis, dan sesuai syariat Islam.

REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Barlenty, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'andan Terjemahannya*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito*.
- Hasan, Zubair. 2009. *Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivales*. Jakarta: Paramadina.
- Salahuddin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: University Press.
- Simorangkir, O.P. 1986. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyatmo, Thomas., dkk. 1989. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Ceria.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dan Analisis Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.